

COMENTARIOS: ROL ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS EN LA FORMACIÓN TEMPRANA DE MÉDICOS INVESTIGADORES

COMMENTS: CURRENT ROLE OF THE VENEZUELAN UNIVERSITIES IN THE EARLY FORMATION OF RESEARCH PHYSICIANS

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela
E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se presentan comentarios acerca de un artículo de reciente publicación en la revista *Saber* [*Saber*. 30:306-308, 2018], sobre la importancia de la investigación científica en la formación en pregrado de los médicos en las universidades de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Investigación, escuelas de medicina, pregrado, educación.

ABSTRACT

Comments are presented about a recent article published in the journal *Saber* [*Saber*. 30:306-308, 2018], pertaining to the importance of scientific research in the undergraduate training of physicians in Venezuelan universities.

KEY WORDS: Research, medical schools, undergraduate, education.

Sr. Editor

He leído con especial interés la “Carta al Editor” de Brito-Núñez *et al.* (2018), en donde analizan y reflexionan acerca de la relevancia de la investigación científica para la formación de médicos, especialmente a nivel de pregrado, en las escuelas o facultades de Medicina de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para exponer mi punto de vista sobre tan importante y relevante tópico abordado.

Aparece como un hecho vivencial que la sociedad posee grandes expectativas acerca de los profesionales de la salud, los cuales deben adquirir una formación integral y crítica para aportar soluciones a los acuciantes problemas de las condiciones de vida y salud de la población (Oliveira *et al.* 2013). Para ello, entonces es deseable que los estudiantes de medicina especialmente los de pregrado, posean una formación en investigación científica lo que con toda seguridad les permitirá mejorar sus razonamientos y habilidades clínicas; formación que no debe ser solo escolástica (*i.e.*, ir más allá de un curso meramente teórico de por ejemplo “metodología de la investigación”), sino que los prepare y oriente en la praxis para el diseño, análisis de datos y finalmente para la redacción y publicación en revistas especializadas e indizadas de los resultados obtenidos durante la ejecución de proyectos de investigación y/o trabajos finales de grado. Por lo demás, es claro que no se puede

entender la función primordial de una Universidad sin generación de conocimientos a través de la investigación, cuyos productos más tangibles son las publicaciones especializadas y las patentes; siendo, además, un reflejo o indicador de la calidad institucional, del desarrollo científico, socioeconómico y cultural de un país (García-Raga *et al.* 2013, Pereyra-Elías *et al.* 2014).

Es bien conocido que en Latinoamérica incluida Venezuela, la producción científica en las escuelas de Ciencias de la Salud es tácitamente baja (Huamaní *et al.* 2012, Mayta-Tristán *et al.* 2013, Pereyra-Elías *et al.* 2014). Sería muy sencillo y elemental (“*reduccionista*”?) señalar que en las escuelas de Medicina de Venezuela y por extensión en las de Latinoamérica, existe un limitado interés por la investigación científica y la redacción y publicación de artículos debido a que simplemente la mayoría de los estudiantes de pregrado ingresaron solamente para formarse y desarrollar actividades para la práctica médica asistencial. Obviamente, la respuesta a esta problemática es más dinámica y compleja, aun a riesgo de desafiar el “*filo de la navaja de Ockham*”. En este sentido, en primer lugar se debe indicar que los diseños curriculares de nuestras universidades hacen que los estudiantes de pregrado deban dedicarle más tiempo a las actividades asistenciales, no existiendo una programación curricular amplia que incentive la

investigación científica, especialmente en lo relacionado con la redacción y publicación de artículos (Laufer 2008, Mayta-Tristán *et al.* 2013). Por lo tanto, el factor “*falta de tiempo*” es uno de los principales obstáculos o limitantes que aducen los estudiantes para dedicarse a las actividades de investigación (Oliveira *et al.* 2013).

Otro problema que atenta contra el estímulo de los estudiantes de pregrado en las escuelas de Medicina para desarrollar actividades de investigación, tiene que ver precisamente con la escasez de docentes que desarrollen este tipo de actividades, o que sean poco accesibles para los estudiantes o que no envíen sus productos de investigación a revistas especializadas; dándose casos en los que aquellos docentes que dictan “*cursos de investigación*” jamás han hecho una publicación; situación que aparece acentuarse en las universidades de provincia (Oliveira *et al.* 2013, Pereyra-Elías *et al.* 2014, Chachaima-Mar *et al.* 2018). Lo expuesto puede explicarse en primera instancia, por el hecho de que una buena parte de los docentes en nuestras escuelas de Medicina son médicos asistenciales, los cuales poseen cargas laborales intensas, por lo que la variable “*tiempo disponible*” es limitante; por otra parte, existe poco incentivo para la actividad de investigación y los presupuestos del estado disponibles *ad hoc* son limitados, requiriéndose muchas veces una excesiva y lenta burocracia para su obtención (Bergman *et al.* 2003, Chachaima-Mar *et al.* 2018).

Ante tantas limitaciones y carencias que deben sortear en su formación en investigación ya sea de manera obligatoria o a *motu proprio*, aparece interesante y aleccionador mencionar las soluciones y estrategias que han propuesto los mismos estudiantes de pregrado de las escuelas de medicina de Latinoamérica. Así, han creado y promocionado apropiada y oportunamente las “*Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina*” [agrupadas en la “*Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM)*”], mediante la cual han diseñado revistas científicas estudiantiles y cursos permanentes de capacitación (*e.g.*, bioestadística, redacción científica y publicación) (Mayta-Tristán *et al.* 2013).

Como bien lo señalan Sathian *et al.* (2017), se debe tener presente que si un estudiante de medicina presenta en su *Curriculum Vitae* varias publicaciones en revista especializadas del área Biomédica, entonces muestra una buena y amplia capacidad intelectual, gerencial y aptitud de trabajo y que se mantiene actualizado a pesar de

las limitaciones de tiempo propias de la carrera. Por lo tanto, esta aparece como otra manera de estimular a los estudiantes de pregrado de medicina para que se interesen en la investigación y publicación en revistas científicas del área Biomédica.

Finalmente, a los estudiantes de medicina también es necesario enseñarles los aspectos bioéticos durante el proceso de las publicaciones científicas, especialmente en los momentos actuales cuando el avance de los hallazgos biomédicos es abrumador. Como ya hemos reseñado, es incuestionable que publicar, especialmente en el área Biomédica, los resultados de una investigación es necesario para que avance el conocimiento y su aplicación; se ha afirmado con toda razón que “*La ciencia no existe hasta que es publicada*”, y para ello realmente se necesita una revisión externa por pares (“*peer review*”) (Rennie 1998, Branch y Villarreal 2008, Tudela y Aznar 2013). Sin embargo, la máxima aceptada por todos en el área de la investigación de “*Publica o muere*” (“*Publish or perish*”) posee una dualidad, en el sentido de que en el acto de la publicación existe un interés del investigador para sí mismo como individuo en la que requiere de un reconocimiento y estímulo a su labor; y otro como bien señalan Tudela y Aznar (2013): “*cuando la publicación deja de ser un instrumento al servicio de la investigación*”, y entonces existe el riesgo del fraude cuando el “*alter ego*” y los entes promotores de la ciencia presionan al individuo-investigador (Tudela y Aznar 2013). Aun en este panorama de “*riesgo*”, hemos venido insistiendo en la necesidad de que también se refuerce y visualice el papel pedagógico de las publicaciones científicas; esto ante los requerimientos de que las nuevas generaciones de médicos (“*Urbi et orbi*”) tengan a su disposición, especialmente en la WEB, de los nuevos hallazgos obtenidos durante la ejecución de las tesis de grado o informe de proyectos en el campo de biomedicina (*e.g.*, una nueva droga, técnica quirúrgica o imagenológica) y no permanezcan archivados y llenos de polvo en los anaqueles de una biblioteca (Cazorla-Perfetti 2013). Aunque parezca extraño, la falta de publicación u ocultamiento de resultados en el área biomédica también posee un aspecto ético negativo, siendo más resaltante esto cuando se trata de ensayos clínicos, como por ejemplo cuando no se obtienen los resultados esperados al aplicar terapias ineficaces o potencialmente dañinas o peligrosas (Mari Mutt 2008, García-Raga *et al.* 2013).

A la luz de lo discutido, se hace evidente y tangible las carencias y limitaciones para la

formación en investigación y redacción científica especialmente a nivel de pregrado, en nuestras escuelas de Medicina. Por lo tanto, se requiere alcanzar consensos para la modificación y adecuación de los diseños curriculares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERGMAN B, AHMAD F, STEWART D. 2003. Physician health, stress and gender at a university hospital. *J. Psychosom. Res.* 54(2):171-178.
- BRANCH L, VILLARREAL D. 2008. Redacción de trabajos para publicaciones científicas. *Ecol. Austral.* 18(1):139-150.
- BRITO-NÚÑEZ J, GASTIABURÚ-CASTILLO P, BRITO-NÚÑEZ N. 2018. Rol actual de las universidades venezolanas en la formación temprana de médicos investigadores. *Saber.* 30:306-308.
- CAZORLA-PERFETTI D. 2013. La redacción de un trabajo científico. *Invest. Clin.* 54(1):109-110.
- CHACHAIMA-MAR J, FERNÁNDEZ-GUZMÁN D, ATAMARI-ANAHUI N. 2018. Publicación científica de docentes de una escuela de medicina peruana: frecuencia y características asociadas. *Educ. Med.* Disponible en línea en: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.10.024> (Acceso 10.09.2018).
- GARCÍA-RAGA M, ALGAS-HECHAVARRÍA L, ESPINOSA-GUERRA A, FRÓMETA-GUERRA A, CHÁVEZ-RODRÍGUEZ E. 2013. La construcción de textos científicos en el ámbito de la investigación. *Multimed.* 17(4):167-179.
- HUAMANÍ C, GONZÁLEZ A, CURIOSO W, PACHECO-ROMERO J. 2012. Redes de colaboración y producción científica sudamericana en medicina clínica, ISI Current Contents 2000-2009. *Rev. Med. Chil.* 140(4):466-475.
- LAUFER M. 2008. Enseñar cómo publicar. *Interciencia.* 33(5):321.
- MARI MUTT J. 2008. Redacción científica: Introducción. *Acta Med.* 1(1):63-64.
- MAYTA-TRISTÁN P, CARTAGENA-KLEIN R, PEREYRA-ELÍAS R, PORTILLO A, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2013. Apreciación de estudiantes de Medicina latinoamericanos sobre la capacitación universitaria en investigación científica. *Rev. Med. Chile.* 141:716-722.
- OLIVEIRA C, SOUZA R, ABE E, MÓZ L, CARVALHO L, DOMINGUES M. 2013. Undergraduate research in medical education: a descriptive study of students' views. *BMC Med. Educ.* 14:51.
- PEREYRA-ELÍAS R, HUACCHO-ROJAS J, TAYPE-ROLDAN A, MEJIA C, MAYTA-TRISTÁN P. 2014. Publicación y factores asociados en docentes universitarios de investigación científica de escuelas de medicina del Perú. *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública.* 31(3):424-430.
- RENNIE D. 1998. The present state of medical journals. *Lancet.* 352:S18-S22.
- SATHIAN B, FATIMA H, HUSSAIN S, MENEZES R. 2017. Scientific publications and the curriculum vitae: A medical student's Achilles' heel? *Nepal J. Epidemiol.* 7(1):645-646.
- TUDELA J, AZNAR J. 2013. ¿Publicar o morir? El fraude en la investigación y las publicaciones científicas. *Persona y Bioética.* 17(1):12-27.